

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Ниязова Наргиза Мухтаровна

кандидат политических наук, PhD

ТГУВ, Ташкент, Узбекистан

nargiza110783@mail.ru

Абдухалилова Ситора Файзулла кизи

Направление международных отношений и мировой политики

магистрант 2 курса

ТГУВ, Ташкент, Узбекистан

sitoraabdukhaliлова071@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируется история экономического развития Республики Корея, процесс развития экономического сектора, перспективы многостороннего сотрудничества, роль страны в развитии мировой экономики, экономические показатели, предложения сторон и будущие двусторонние проекты.

Ключевые слова: Мировой нефтяной кризис, эмбарго, импорт, баррелль, энергетические ресурсы, “Евразийская инициатива”, “Программа солнечной энергии”.

ENERGY POLICY OF THE REPUBLIC OF KOREA

Niyazova Nargiza

PhD (in Political Science)

TSUOS, Tashkent, Uzbekistan

nargiza110783@mail.ru

Abdukhaliлова Sitora

Direction of international relations and world politics

2nd year MA student

TSUOS, Tashkent, Uzbekistan

sitoraabdukhaliлова071@gmail.com

Annotation. This article analyzes the history of the economic development of the Republic of Korea, the development of the economic sector, the prospects for multilateral cooperation, the country's role in the global

economy, economic performance, proposals from the parties and future bilateral projects.

Key words: World oil crisis, embargo, import, barrel, energy resources, “Eurasian Initiative”, “Solar Energy Program”.

КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЭНЕРГЕТИКА СИЁСАТИ

Ниязова Наргиза Мухтаровна

PhD (сиёсий фанлар бўйича)

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Тошкент, Ўзбекистон

nargiza110783@mail.ru

Абдухалилова Ситора Файзулло қизи

Халқаро муносабатлар ва жаҳон сиёсати йўналиши

2-курс магистранти

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Тошкент, Ўзбекистон

sitoraabduxalilova071@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада Корея Республикасининг иқтисодий ривожланиш тарихи, иқтисодий секторнинг ривожланиш тадрижи, кўп томонлама ҳамкорлик истиқболлари, давлатнинг жаҳон миқёсида иқтисодий роли, иқтисодий кўрсаткичлар, томонлар ўртасида илгари сурилган таклифлар ва келажакда бўлиши кутилаётган икки томонлама лойиҳалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Жаҳон нефт инқироzi, эмбарго, импорт, баррелл, энергетик ресурслар, “Евроосиё ташаббуси”, “Қуёш энергияси дастури”/

Ҳозирги кунда дунёдаги ҳар бир мамлакат ўз иқтисодий ривожланишида энергетика ресурсларига эҳтиёж сезади. Дунёнинг ривожланган лекин табиий ресурсларга бой бўлмаган мамлакатлари учун эса, бу давлат сиёсатининг ажралмас қисмидир. Жумладан, бугунги кунда дунёнинг 13-рақамли иқтисодиётига эга бўлган Корея Республикасида ҳам энергетика сиёсати давлат учун ҳаётий манфаатлар доирасига киради. Корея ЯИМи ҳозирда 1.7 млрд АҚШ долларига яқинлашмоқда¹.

¹ South Korea GDP. https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp&ved=2ahUKEwjZjIfn6bflAhVjqYKHcu0Al8QFjAJegQIBhAC&usg=AOvVaw0vSQKe_eZPjFFv0aQaMip&csid=1572020943531

1961-йилда ҳарбий тўнтариш орқали ҳокимиятга келган генерал Пак Чжон Хи давридан Корея иқтисодиёти изчил ривожлана бошлади. 1966-йилда саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича КХДРни ортда қолдирди². Айнан шу даврдан бошлаб, Кореянинг АҚШ ва Яқин Шарқ мамлакатларидан нефт импорти ўсиб борди. 1973–1974-йиллардаги биринчи “жаҳон нефт инқирози” Корея иқтисодиётига катта салбий таъсир кўрсатди. 1973-йили бошланган араб-исроил урушига ғарб давлатларининг аралашуви, араб давлатларининг нефтга нисбатан эмбарго жорий қилишига олиб келди. Канада, Япония, Голландия, АҚШ ва Буюк Британияга нефт экспорти ОПЕК томонидан чекланди. Энергетика эҳтиёжининг 85% нефтга боғлиқ бўлган ва АҚШ компаниялари орқали араб мамлакатларидан нефт экспорт қилувчи Корея давлати учун бу оғир эди. Нефт нархи 400% га 4 АҚШ долларидан 12 долларгача кўтарилди³. Кореяда иқтисодий ўсиш 16% дан 8% гача пастга тушди. Корея нефт истеъмоли эса 100 млн. баррелни ташкил этарди. Нефт-кимё соҳасида танглик вужудга келиши натижасида бу соҳадаги ислохотлар тўхтаб қолди. 1973-йилда 3,2 млрд. долларга нефт сотиб олган бўлса, 1974-йилда эса Корея 4,5 млрд доллар миқдорида нефт импорт қилди. Инфляция, яъни пулнинг қадрсизланиш миқдори 20%га яқинлашди⁴. Расмий ҳукумат ва муҳолифат ўртасида эса келишмовчиликлар кучайди. 1978-1979-йиллардаги Эрон инқилоби туфайли юзага келган иккинчи “жаҳон нефт инқирози” ҳам Кореянинг иқтисодий ривожланишини сезиларли даражада секинлаштирди. Чунки бу даврда дунё нефт ишлаб чиқариш ҳажми 7%га қисқариб кетди. Нефт нархи эса 1979-1980-йилларда икки баробарга қимматлашди⁵.

Шундан сўнг, Корея Яқин Шарққа нефт қарамлигидан қутулиш мақсадида Лотин Америкаси мамлакатларидан нефт экспортини йўлга қўя бошлади. Чунки ҳаддан ташқари энергетик ресурслар учун бир минтақага қарамлик барқарор иқтисодий ривожланиш учун маълум бир маънода тўсиққа айланиб қолиши мумкин эди. Иқтисодиётда бошқа муқобил

² Хан. V Koreya tarixi – Toshkent, 2013. – B. 110-111

³ Effects of Oil Crisis are Severe in South Korea. www.nytimes.com/1974/02/11/archives/effects-of-oil-crisis-are-severe-in-south-korea-impact-of-oil.html&ved=2ahUKEwjYvc3av7flAhVMcZoKHfogaALcQFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw0HbmJw_KoabJHJngEJqd4&cshid=1572010396345

⁴ Effects of Oil Crisis are Severe in South Korea. www.nytimes.com/1974/02/11/archives/effects-of-oil-crisis-are-severe-in-south-korea-impact-of-oil.html&ved=2ahUKEwjYvc3av7flAhVMcZoKHfogaALcQFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw0HbmJw_KoabJHJngEJqd4&cshid=1572010396345

⁵ Oil Shock of 1978-1979. https://www.federalreservehistory.org/essays/oil_shock_of_1978_79&ved=2ahUKEwjJycSDvbfIAhWwAxAIHX2PAeUQFjAKegQIARAB&usq=AOvVaw0WPFNwjEQ0r6Nk33qI89p9&cshid=1572009412410

энергия манбаларидан фойдаланиш ўсиб борди. 1990-йиллар ўрталарига энергетика соҳасида нефт эҳтиёжи 66% га тушди. 2017-йилда 44% ни ташкил этди. 1997-йилга қадар Корея нефт истеъмоли узлуксиз равишда ўсиб борди. 1998-йилги ва 2008-йилги жаҳон инқирозлари даврида Кореянинг нефт импорти кескин пасайди. 2016-йилда нефт нархи пасайиши туфайли катта нефт импортини амалга оширди. Бу даврда нефт импортининг 82% Яқин Шарққа тўғри келди. Жами импортнинг 29% Саудия Арабистони, 15% Қувайт ҳиссасига тўғри келарди⁶.

2018-йилда Корея энергетик ресурсларнинг 93,5%ни импорт қилди. Яқин Шарқдан нефт импортини камайтириш ҳам жадаллашиб, 73,5% га пасайди. Африка, Жанубий ва Марказий Америка мамлакатлари, Россия, АҚШ ва Буюк Британиядан импорт қилаётган нефт миқдори ортиб бормоқда. Бунга асосий сабаб эса, Яқин Шарқда Эрон ва АҚШ ўртасида муносабатларнинг кескинлашуви Корея янги нефт инқирозини келтириб чиқариши эҳтимолидир⁷. АҚШнинг Эрон билан бўлган ядро келишувидан бир томонлама чиқиши Яқин Шарқ минтақасида Эроннинг норозилигига сабаб бўлди. 2010-йилда Корея нефт импортининг 10% Эрон ҳисобига тўғри келган бўлса, 2015-йилга келиб 5%га қадар пасайди. Зеро, бунга қадар Эрон нефтини катта миқдорда истеъмол қилувчи давлатлардан бири Корея эди⁸. АҚШ томонидан Эронга киритилган янги санкциялар туфайли, 2019-йил май ойидан Эрондан бўладиган нефт импортини тўхтатди. Бунинг ўрнига, Ироқ ва Россиядан сотиб олинаётган нефт миқдори кўпайтирилди. 2018-йил июль ойи ҳисобида Корея Саудия Арабистонидан 7,4 млн тонна, БААдан 1,11 млн тонна нефт импорт қилган. АҚШдан эса 2018-йил январь-июль ойлари доирасида 60,23 млн тонна умумий ҳисобда 84,2 млн нефт импортини амалга оширган⁹. 2019-йилда эса бу кўрсаткич 97,16 млн тоннагача кўтарилган¹⁰.

Ҳозирги кунда Корея нефт импорти бўйича дунёда 5-ўринни эгалламоқда. Дунёдаги энг йирик нефтни қайта ишлаш заводларининг

⁶ South Korea. <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php%3Fiso%3DKOR&ved=2ahUKEwi81N-g47f1AhUo2aYKHVNqAKQQFjATegQIBRAB&usg=AOvVaw28zKzneCM63wzQ2TDtJ71V&cshid=1572020602097>

⁷ Energy. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1R807X&ved=2ahUKEwjnnYjivLflAhXC-ioKHQRCAE4QFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw0ediAUFdkENP0RG8rMcJ-G&cf=>

⁸ Energy. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1R807X&ved=2ahUKEwjnnYjivLflAhXC-ioKHQRCAE4QFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw0ediAUFdkENP0RG8rMcJ-G&cf=>

⁹ South Korea imports more U.S. oil in July as Iran shipment on hold. https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1VZ0FP&ved=2ahUKEwiVqMSfyrflAhVtxMQBHQmjBW0QFjAKegQIBhAJ&usg=AOvVaw2WkaCgotMMjj_VUf3Zi1P0&cf=1&cshid=1572012370427

¹⁰ South Korean August U.S. crude imports jump while Iranian oil remain zero. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1R807X&ved=2ahUKEwjnnYjivLflAhXC-ioKHQRCAE4QFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw0ediAUFdkENP0RG8rMcJ-G&cf=>

учтаси бугунги Корея ҳудудида жойлашган. Россия билан алоқаларни ривожлантириш нефт импортини ошириш бўйича Корея Республикасининг ўзига хос сиёсати мавжуд. Бу эса Кореянинг 2013–2017-йиллардаги президенти Пак Кин Хе томонидан ишлаб чиқилган “Евроосиё ташаббуси” концепциясидир. Лекин бу концепция доирасида амалга ошириладиган ишлар АҚШ ҳисобига тўхтаб қолган. Бундан ташқари, Корея энергетик ресурслар истеъмолини оширишда халқаро алоқаларни ривожлантиришнинг аҳамиятини юксак баҳолайди. Жумладан, Яқин Шарқ, Жанубий ва Марказий Америка, Евроосиёнинг нефтга бой мамлакатларида 47 та элчихона ва ваколатхоналарига эга бўлиб, улар учун “энергетик соҳада ҳамкорлик устувор вазифа” ҳисобланади¹¹. Ички сиёсатда эса, нефт савдоси билан шуғулланувчи йирик корпорациялар ва компанияларни қўллаб-қувватлаш йўли тутилмоқда. 2013-йилдан бошлаб эса, бу турдаги йирик иқтисодий субъектларни молиялаштириш ҳам амалга оширилмоқда. KNOC, Korea Gas Corporation каби йирик корпорациялар шулар жумласидандир¹².

Бугунги кунда Корея энергетика сиёсатида нефт ва кўмирга бўлган бир томонлама қарамликни камайтириш асосий муаммо сифатида қаралмоқда. Зеро, Корея иқтисодиёти энергия эҳтиёжини қоплашда, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишда изчиллик билан ривожланмоқда. Жумладан, қайта тикланадиган энергиядан фойдаланиш 2010-йилда 11,24% ташкил этган бўлса, 2016-йилда 17,27% га етди. 2030-йилга қадар эса, 20%га етказиш кўзда тутилган эди. Энергия ишлаб чиқаришда АЕС ва ИЕСлардан фойдаланиш қисқартирилмоқда. 2022-йилга келиб, 10та ИЕС фаолиятини тугатиш ҳам кўзда тутилган эди. Шунинг учун ҳам ҳукумат томонидан, 2014-йилда “Қуёш энергияси дастури” ишлаб чиқилган¹³.

Хулоса

Корея ҳукумати кўмир ва атом энергиясини энергия балансидан аста-секин чиқариб ташлаш, энергия самарадорлигини сезиларли даражада ошириш ва мамлакатнинг янги пайдо бўлаётган водород саноатининг ривожланишига кўмаклашиш орқали қайта тикланадиган

¹¹ Energy. <https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1R807X&ved=2ahUKEwjnnYjivLflAhXC-ioKHQRCAE4QFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw0ediAUFdKEnPORG8rMcJ-G&cf=>

¹² The impact of Law Oil Crisis of South Korea. https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1VZ0FP&ved=2ahUKEwiVqMSfyrflAhVtxMQBHQmjBW0QFjAKegQIBhAJ&usg=AOvVaw2WkaCgotMMjj_VUf3Zi1P0&cf=1&cshid=1572012370427

¹³ Renewable energy policies and performance in Korea. http://www.kirec2019.kr/sub01/about.html&ved=2ahUKEwiDpKeS3LflAhWF6qYKHbEUC1IQFjALegQIBRAB&usg=AOvVaw17Vfx9XHh3eBP9JKWNKT_K&cshid=1572018951594

энергия манбаларининг электр таъминотидаги улушини сезиларли даражада оширишга интиломоқда. Ушбу чора-тадбирларнинг аксарияти Кореяга энергия алмашинувини ривожлантиришга ва энергия хавфсизлигини яхшилашга ёрдам беради, бу мамлакатда чекланган маҳаллий энергия ишлаб чиқаришни ҳисобга олган ҳолда устувор вазифадир. Ҳукуматнинг 2020 йил июль ойида Covid-19 иқтисодий тикланиш пакетининг бир қисми сифатида "яшил янги битим" ҳақидаги ваъдаси Кореянинг энергетик ўтишини тезлаштириш йўлидаги муҳим қадамдир. Яшил янги битим амбицияларига эришиш учун тартибга солувчи ва институтчионал тўсиқларни олиб ташлаш, янада мослашувчан энергия бозорларини жорий этиш ва мамлакатнинг илғор технологиялар ва инноватсион салоҳиятдаги тажрибасидан фойдаланиш керак бўлади.

Корея анъанавий равишда нефт ва газ хавфсизлигини юқори даражада ушлаб туради, гарчи мамлакатда ички ишлаб чиқариш деярли йўқ ва мамлакатлараро нефт ва газ қувурлари мавжуд эмас. У ИЕА нинг 90 кунлик нефт захираларини сақлаш талабини доимий равишда бажаради. Корея ўзгарувчан халқаро бозорлардан фойдаланган ҳолда нефт ва газ етказиб берувчилар сонини муваффақиятли диверсификация қилди. 2018 йилда яқин Шарқдан нефт ва газ етказиб беришга боғлиқлик ҳали ҳам мос равишда 70% ва 43% бўлганлиги сабабли, ҳукумат янада диверсификация қилишга мойилдир.

Яшил янги битим билан олдинга силжиш орқали энергия хавфсизлиги тобора кенгроқ параметрлар тўплами билан баҳоланади. 2012 йилдаги сўнгги чуқур текширувдан бери Корея шамол ва қуёш фотоволтаик тизимларини жойлаштиришни сезиларли даражада тезлаштирди. Бироқ, Корея жуда паст стартдан бошланганлиги сабабли, ўзгарувчан қайта тикланадиган манбалардан ишлаб чиқарилган электр энергиясининг улуши 2018 йилда атиги 4% ни ташкил этди. 2030 ва 2040 йилларга мўлжалланган мақсадларга эришиш (мос равишда 20% ва 30-35% улушлар) ўзгарувчан ва марказлаштирилмаган қайта тикланадиган энергия манбаларининг ўсиб бораётган улушини қондиришга қодир бўлган барқарор ва анча мослашувчан электр таъминоти тизимини талаб қилади.

Кореянинг электр сектори битта харидор билан мажбурий ҳовуз вазифасини бажаради; улгуржи ва чакана нархлар бозор томонидан эмас, балки давлат томонидан белгиланади. Корея электр энергиясини тартибга солиш комиссиясининг роли асосан маслаҳатдир ва барча муҳим қарорлар ҳукумат томонидан қабул қилинади. Электр тармоғини очмаслик ва электр энергиясининг бутун қиймат занжири бўйлаб ҳақиқий рақобат ва мустақил

тартибга солишни жорий қилмаслик Корейнинг энергия ўтишига асосий тўсиқ бўлиши мумкин.

Ҳукумат энергия таъминоти занжири ва бутун энергия тизимини рақамлаштиришнинг кучайиши билан боғлиқ бўлган энергия хавфсизлигига таҳдидларга қарши фаол курашмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1 Effects of Oil Crisis are Severe in South Korea. www.nytimes.com/1974/02/11/archives/effects-of-oil-crisis-are-severe-in-south-korea-impact-of-oil.

2 Energy. <https://mobile.reuters.com/article/amp>

3 Oil Shock of 1978-1979. <https://www.federalreservehistory.org/essays/>

4 Renewable energy policies and performance in Korea. http://www.kirec2019.kr/sub01/about.html&ved=2ahUKEwiDpKeS3LflAhWF6qYKHbEUC1IQFjALegQIBRAB&usg=AOvVaw17VfX9XHh3eBP9JKWNKT_K&cshid=1572018951594

5 South Korea GDP. <https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp>

6 South korea imports more U.S oil in July as Iran shipment on hold. <https://mobile.reuters.com/article/amp>

7 South Korea. <https://www.eia.gov/beta/international/analysis>

8 South Korean August U.S crud imports jump while Iranian oil remain zero. <https://mobile.reuters.com/article/amp/>

9 The impact of Law Oil Crisis of South Korea. https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1VZ0FP&ved=2ahUKEwiVqMSfyrf1AhVtxMQBHQmjBW0QFjAKegQIBhAJ&usg=AOvVaw2WKaCgotMMjj_VUf3Zi1P0&cf=1&cshid=1572012370427

10 Xan.V Koreya tarixi – Toshkent, 2013. – B. 110-111